

ECONOMIC SCIENCES

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК. ОБЗОР

Бурак Л. Ч.

*доктор философии в области пищевых наук (PhD), к. т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.
<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*

Ермошина Т. В.

*доцент кафедры экономики, государственного и муниципального
управления, кандидат экономических наук, Московский финансово-юридический университет
МФЮА, Москва, Россия.
<https://orcid.org/0000-0003-4575-8969>*

Саманкова Н. В.

*кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров УО «Белорус-
ский государственный экономический университет», Республика Беларусь, г. Минск
<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>*

FOOD QUALITY AND SAFETY ASSURANCE IN THE SUPPLY CHAIN. AN OVERVIEW

Burak L.

*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk
<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*

Ermoshina T.

*Associate Professor of the Department of Economics and Public and Municipal Administration, PhD in
Economics, Moscow Finance and Law University MFUA, Moscow, Russia
<https://orcid.org/0000-0003-4575-8969>*

Samankova N.

*PhD, Associate Professor, Department of Commodity Science and Goods Expertise, Belarusian State Eco-
nomic University, Republic of Belarus, Minsk.
<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>*

Аннотация

Безопасность пищевых продуктов и обеспечение качества в цепочке поставок стали важнейшими областями исследований в последние годы. Исследователи активно изучают способы обеспечения соответствия пищевых продуктов требуемым стандартам безопасности и поддержания высокого качества на протяжении всей цепочки поставок. Цель исследования – обзор современных методов обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в цепи поставок. В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языках за период 2016–2024 гг. Для поиска были использованы базы данных Scopus, Web of Science, Elsevier и Elibrary. Анализ имеющихся научных данных был подготовлен в соответствии с контрольным списком Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Оценка качества и безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий множество этапов и методов контроля. Данный процесс начинается с производства сырья и продолжается до конечного потребителя, охватывая все этапы транспортировки, хранения и переработки. Эффективная система прослеживаемости во всей цепочке поставок продуктов питания обеспечивает производство, поставку и распределение безопасных и высококачественных продуктов, сокращая случаи отзыва продукции. Современные исследования подчеркивают важность внедрения новых технологий, таких как блокчейн, для повышения прозрачности и отслеживаемости в цепочке поставок. Блокчейн позволяет обеспечить целостность данных, их неизменность и бесшовное отслеживание движений продуктов в цепочке. Для эффективного управления рисками в цепочке поставок продуктов питания целесообразно использовать количественные методы оценки рисков. Оценка качества и безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок требует комплексного подхода и тесного взаимодействия всех участников цепочки. Важно внедрять современные технологии и методы контроля, чтобы гарантировать высокое качество и безопасность продуктов питания на всех этапах их производства и реализации.

Abstract

Food safety and quality assurance in the supply chain have become major research areas in recent years. Researchers are actively studying the ways to ensure that food products meet required safety standards and maintain high quality throughout the supply chain. The objective of the study is to review modern methods of quality

control and food safety in the supply chain. The review includes articles published in English and Russian for the period 2015–2024. Scopus, Web of Science, Elsevier and Elibrary databases were used for the search. The analysis of available scientific data was prepared in accordance with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) checklist. Food quality and safety assessment in the supply chain is a complex and multifaceted process that includes many stages and control methods. This process starts with the production of raw materials and continues to the final consumer, covering all stages of transportation, storage and processing. An effective traceability system throughout the food supply chain ensures the production, supply and distribution of safe and high-quality products, reducing the incidence of product recalls. Modern research emphasizes the importance of implementing new technologies, such as blockchain, to improve transparency and traceability in the supply chain. Blockchain ensures data integrity, immutability, and seamless tracking of product movements in the chain. To effectively manage risks in the food supply chain, it is advisable to use quantitative risk assessment methods. For example, hybrid models combining fuzzy logic and hierarchical modeling allow for more accurate risk assessment and development of response strategies. Assessing the quality and safety of food products in the supply chain requires an integrated approach and close cooperation between all participants in the chain. It is important to implement modern technologies and control methods to guarantee high quality and safety of food products at all stages of their production and sale.

Ключевые слова: цепочка поставок, безопасность пищевых продуктов, оценка рисков, радиочастотная идентификация, технология блокчейна, машинное обучение, искусственный интеллект.

Keywords: supply chain, food safety, risk assessment, radio frequency identification, blockchain technology, machine learning, artificial intelligence.

Введение

Динамичное развитие пищевой промышленности, как одного из важнейших секторов экономики, заставляет внедрять новые технологии. Современные технологии становятся ключевым элементом сектора, внедряя инновации, которые не только повышают эффективность производства, но и формируют новые стандарты качества и безопасности пищевых продуктов [1]. Будучи в большей степени ориентированными на потребителя пищевые предприятия должны обеспечивать быстрое реагирование при решении различных вопросов, связанных с безопасностью и качеством пищевых продуктов, а также любых других пожеланий потребителей. Эффективная система прослеживаемости по всей цепочке поставок продуктов питания обеспечивает производство, поставку и дистрибуцию безопасной и высококачественной продукции, тем самым сокращая количество отзывов продукции.

Безопасность пищевых продуктов влияет на общественное здравоохранение, экономическое развитие и международную торговлю во всем мире. По оценкам ВОЗ, 600 миллионов человек во всем мире ежегодно страдают заболеваниями, связанными с пищевыми отравлениями, что приводит к 420 тысячам смертей [2]. Качеству и безопасности пищевых продуктов угрожают недостаточная прозрачность и прослеживаемость, а также сложность цепочки поставок продуктов питания. Традиционное управление безопасностью пищевых продуктов требует утомительного и дорогостоящего ручного ведения учета и проверок. Эти процедуры подвержены ошибкам. Сегодняшний продовольственный сектор не лишен своих трудностей. Из-за сложности цепочек поставок, широкого спектра правил и необходимости обмена информацией в режиме реального времени традиционных подходов к обеспечению безопасности пищевых продуктов уже недостаточно. Динамика производства, распределения и потребления продуктов питания кардинально изменилась, поскольку сети поставок стали более сложными и глобальными. В то же время безопасность

продуктов питания продолжает оставаться серьезной проблемой. Растущее число случаев заражения и заболеваний пищевого происхождения подчеркивает острую необходимость в креативных решениях. С развитием мировой торговли пищевой продукцией продукты питания должны преодолевать довольно большие расстояния от производителя до конечного потребителя. Таким образом, поставка безопасных и качественных продуктов, соблюдение сроков и условий хранения и транспортировки стала основной проблемой для производителей продуктов питания. За последние несколько лет различные продовольственные проблемы, такие как использование генетически модифицированных культур в пищевых продуктах, обнаружение высоких уровней диоксина в продуктах животного происхождения, коровье бешенство, болезни пищевого происхождения, вызванные микробным загрязнением, и многие другие, в значительной степени подорвали доверие к пищевой промышленности. Как следствие, потребители все больше беспокоятся о безопасности и качестве продуктов питания и прозрачности во всей цепочке поставок продуктов питания [1,3]. Прослеживаемость является инструментом, используемым для достижения многочисленных целей, поэтому ее определение должно быть всеобъемлющим, и различные организации и законодательство определяют его по-разному. Международная организация по стандартизации, стандарт ISO 8402 определяет прослеживаемость как «возможность отследить историю, применение или местонахождение организации с использованием зарегистрированной идентификации», в то время как ISO 9000 определяет ее как «способность отслеживать историю, применение или местоположение того, что рассматривается». Согласно Процедурному руководству Комиссии «Кодекс Алиментариус», прослеживаемость — это «возможность проследить движение пищевого продукта через определенный этап (этапы) производства, обработки и распределения» [4,5]. Прослеживаемость продукции является эффективным инструментом для соблюдения законодательных

требований, повышения стандартов безопасности и качества пищевых продуктов, а также улучшения связи между производителями и потребителями [6].

Неэффективная система прослеживаемости в Цепочке поставок пищевой продукции (ЦППП) приведет к экономическим потерям и проблемам со здоровьем общества из-за загрязнения пищевых продуктов и пищевых заболеваний [7,8,9]. Например, загрязнение пищевых продуктов затрагивает приблизительно 10% населения мира каждый год [10]. Хотя оценить социальные и экономические последствия мошенничества с продуктами питания сложно, некоторые источники предполагают, что экономический ущерб может составить 10–15 миллиардов долларов США в год [11]. По причине проблем с качеством и безопасностью пищевых продуктов потребителям требуется быстрая и надежная система для получения необходимой информации о пищевых продуктах. Например, Hong E. и др. [12] утверждают, что такие продукты питания, как молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, рыба и морепродукты, масла и жиры, фруктовые соки, кофе и чай, алкогольные напитки, специи и экстракты, подсластители, злаки и бобовые, а также органические продукты питания часто подвергаются риску фальсификации пищевых продуктов. Требуется адекватная информация, касающаяся не только производства, но и обработки и распределения пищевых продуктов, особенно в цепочках поставок мяса, где информация о продукте менее доступна потребителям [1]. Например, порча пищевых продуктов и неправильное обращение с ними приводят к отходам приблизительно 30% и 33% пищевых продуктов соответственно [13]. Подделка и фальсификация продуктов является одной из существенных проблем в ЦППП и для ее преодоления требуется мобилизация всех вовлеченных сторон. В некоторых ЦППП встречаются несоответствующие действительности заявления о пищевой ценности, например, органические, халяльные, кошерные и т. д. [14]. Поэтому существует необходимость в повышении целостности заявлений о достоверности продуктов питания с использованием новых технологий, таких как технология блокчейна. Однако обнаружение фальсификации и недостоверности с продуктами питания в первую очередь достигается на основе оценки рисков и посредством лабораторного анализа самих продуктов питания. Цель исследования – обзор современных методов контроля качества и безопасности пищевых продуктов в цепи поставок.

Материалы и методы исследования

В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языках за период 2010–2024 гг. Для поиска были использованы базы данных Scopus, Web of Science, Elsevier и Elibrary. Анализ имеющихся научных данных был подготовлен в соответствии с контрольным списком Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

1. Качество и безопасность в цепочке поставок пищевых продуктов

Качество и безопасность в цепочке поставок пищевых продуктов – это ключевые аспекты, которые оказывают прямое влияние на здоровье и благополучие потребителей. Эти аспекты регулируются разнообразными процессами и этапами, начиная от производства и заканчивая доставкой конечному потребителю. В свете современных исследований, сложность и необходимость управления этими процессами становятся все более очевидными. Основой обеспечения качества является контроль на всех этапах цепочки. Это включает в себя стандартизацию процессов, мониторинг условий хранения и транспортировки, а также регулярное тестирование продукции. Результаты исследований показывают, что внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн способствует улучшению прозрачности и эффективности управления этими процессами, повышая доверие потребителей и уменьшая количество ошибок [15-16]. Безопасность пищевых продуктов требует предотвращения риска загрязнения патогенами, химическими остатками и аллергенами. В этом контексте важную роль играют системы управления безопасностью, такие как HACCP. Современные исследования подчеркивают значимость интеграции технологий для повышения уровня безопасности, включая использование блокчейна для обеспечения трассируемости и достоверности записей [17]. Трассируемость – важный элемент в обеспечении безопасности и качества. Она позволяет отслеживать путь продукта от производителя до потребителя, что особенно актуально в случае выявления несоответствий или угроз безопасности. Исследования показывают, что внедрение технологий для улучшения трассируемости способствует уменьшению рисков и снижению потерь [18-19]. Более того, COVID-19 показал необходимость гибкости в цепочках поставок, где страны должны быть способны адаптироваться к изменениям в потребностях рынка и условиям труда. Таким образом, обеспечение качества и безопасности в цепочке поставок пищевых продуктов требует комплексного подхода, включающего как соблюдение международных стандартов и регламентов, так и активное внедрение инноваций для постоянного улучшения процессов и повышения доверия потребителей. Технологии Industry 4.0, такие как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), Интернет вещей, технология блокчейна, большие данные, облачные и периферийные вычисления и искусственный интеллект (ИИ) (в частности, машинное обучение) и т. д., играют важную роль в обеспечении агропродовольственного сектора необходимыми средствами для преодоления многих проблем и обеспечения устойчивости ЦППП [20].

1.1. Радиочастотная идентификация и технология блокчейна

Радиочастотная идентификация (RFID) и технология блокчейн представляют собой две передовые технологии, которые могут существенно улучшить управление цепочками поставок пищевых продуктов и обеспечить их безопасность и прозрачность. Система RFID играет важную роль в оптими-

зации цепочки поставок, обеспечивая автоматизацию процессов, которые ранее требовали ручного ввода данных. Это устройство индивидуальной идентификации товара позволяет компаниям повысить внутреннюю эффективность и улучшить управление различными аспектами цепочки поставок. Основные преимущества RFID включают улучшение контроля качества и точности поставок. Автоматический сбор и передача данных благодаря RFID снижают вероятность человеческих ошибок и ускоряют процессы обработки информации, что особенно важно для учета запасов и управления логистикой [21]. RFID предоставляет компаниям ценную информацию о покупательских привычках клиентов, что позволяет адаптировать предложения и улучшать обслуживание. Оптимизация времени выполнения заказов и уровней запасов помогает избежать дефицита и излишков, что повышает общую эффективность цепочки поставок [22]. Технология блокчейн играет ключевую роль в современных цепочках поставок, способствуя интеграции и координации различных подразделений в единую систему. Одним из основных преимуществ блокчейна является его способность обеспечивать ускоренное отслеживание, запись и обмен информацией между участниками цепочки поставок, что значительно повышает прозрачность и доверие [21-22]. Это особенно актуально в условиях глобализации, когда цепочки поставок становятся все более сложными и многоуровневыми. Блокчейн позволяет вести цифровую запись всех транзакций в режиме реального времени, что способствует более эффективному управлению ресурсами и точным прогнозам спроса. Это, в свою очередь, снижает затраты на хранение запасов и улучшает их управление [23]. Доступность актуальных и точных данных для всех участников цепочки поставок способствует улучшению качества принятия решений и позволяет оперативно реагировать на инциденты, такие как отзыв продукции или проблемы с качеством. Ключевая роль блокчейна заключается в повышении наглядности и прозрачности записей, что критически важно для обеспечения прослеживаемости продукции на всех этапах – от производства до конечного потребителя. Это позволяет не только отслеживать происхождение продукции, но и оперативно реагировать на любые инциденты, такие как отзыв продукции или идентификация проблем с качеством. Кроме того, блокчейн снижает издержки, связанные с проверкой и аудитом, так как данные о транзакциях защищены и не могут быть изменены без согласия всех участников. Это повышает доверие к системе и уменьшает вероятность мошенничества. Таким образом, интеграция блокчейна в цепочки поставок не только повышает их эффективность, но и укрепляет доверие между всеми участниками процесса, что особенно важно в условиях современного динамичного рынка [20, 23].

Для достижения более высокого уровня отслеживаемости и безопасности в цепочках поставок целесообразно и эффективно интеграция RFID и технологии блокчейн. RFID-технология использует

радиочастотные метки для автоматической идентификации и отслеживания объектов, таких как продукты питания, на всех этапах цепочки поставок – от производства до конечного потребителя. Метки RFID содержат уникальные идентификаторы, которые могут быть считаны с помощью радиоволн на расстоянии, что позволяет автоматизировать процессы инвентаризации, отслеживания и контроля качества продуктов. Блокчейн представляет собой распределённую и защищённую базу данных, где информация хранится в виде цепочки блоков. Каждый блок содержит данные о транзакциях и связан с предыдущим блоком с помощью криптографических методов, что обеспечивает высокую степень безопасности и неизменяемости записей. В контексте цепочки поставок пищевых продуктов блокчейн может использоваться для записи каждого этапа движения товара, обеспечивая прозрачность и доверие между всеми участниками процесса. Исследования подтверждают, что интеграция блокчейн-технологии в цепочку поставок пищевых продуктов значительно улучшает прослеживаемость и доверие, что в свою очередь повышает удовлетворенность клиентов благодаря улучшению восприятия безопасности, качества и натуральности продуктов [24]. Совмещение блокчейн и RFID-технологий позволяет создать прозрачную и защищённую систему отслеживания продуктов в реальном времени. Например, использование RFID-сенсоров в сочетании с блокчейном позволяет в режиме реального времени следить за качеством продуктов и записывать эти данные в неизменяемую цифровую базу данных [25-26]. Интеграция этих технологий обеспечивает следующие преимущества:

1. *Повышение прозрачности:* Данные о перемещении и состоянии продуктов записываются в блокчейн, что позволяет всем участникам цепочки видеть полную историю товара

2. *Улучшение прослеживаемости:* RFID-метки позволяют точно и эффективно отслеживать местоположение и состояние продуктов в реальном времени, а блокчейн фиксирует эти данные, что облегчает выявление и устранение проблем

3. *Усиление безопасности:* Использование блокчейн-технологии снижает риск мошенничества и подделки данных, поскольку информация в блокчейне защищена и не может быть изменена задним числом

4. *Снижение затрат:* Автоматизация процессов с помощью RFID и блокчейн может уменьшить затраты на ручной труд и сократить количество ошибок, связанных с человеческим фактором

5. *Обеспечение качества:* Система позволяет отслеживать условия хранения и транспортировки продуктов, что помогает предотвратить порчу и обеспечить высокое качество продукции

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества этих технологий, их внедрение может сталкиваться с такими препятствиями, как высокие затраты на оборудование, сложность в интеграции и необходимость в стандартизации регулирования [27]. Следовательно, для успешного применения

требуется дальнейшее исследование и сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами в пищевой промышленности [28]. Вместе с тем, сочетание радиочастотной идентификации и блокчейн-технологии представляет собой мощный инструмент для улучшения управления цепочками поставок пищевых продуктов, повышения их безопасности и доверия со стороны потребителей.

1.2. Искусственный интеллект и машинное обучение

Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютеризированное приближение человеческого понимания и интеллектуальных процессов, которые выполняют определенные задачи с человеческим суждением. Этот тип технологий полезен для непрерывного образования и быстрого исправления любых существующих ошибок или промахов в технологиях. Это творческий инструмент, который имитирует человеческий интеллект и способности с использованием технологий, в основном компьютерных систем, робототехники и цифрового оборудования [29]. Искусственный интеллект (ИИ) имеет множество приложений, включая обработку естественного языка (NLP) для понимания устной речи человека, компьютерное зрение для преобразования аналоговых изображений в цифровые, такие как видео, распознавание речи и экспертные системы для моделирования суждений. Три когнитивных навыка, которые составляют основу кодирования ИИ, – это обучение (сбор данных и последующая разработка алгоритмов для преобразования их в полезную информацию), рассуждение (выбор подходящего алгоритма для достижения желаемого результата) и самокоррекция (постоянное изменение алгоритмов создания для обеспечения наиболее точных результатов) [30]. Маркетинг, финансы, здравоохранение, качество и безопасность продуктов питания, розничная торговля продуктами питания и интеллектуальная автоматизация процессов – вот отрасли, в которых искусственный интеллект (ИИ) используется больше всего. Машинное обучение (МО) является ключевой предпосылкой ИИ, поощряющей более продуктивную и инновационную работу [31]. Машинное обучение (МО) является ключевым компонентом искусственного интеллекта (ИИ), позволяя людям быть более инновационными и продуктивными. Широкое использование моделей машинного обучения для решения проблем продовольственной безопасности с использованием неоднородных и сложных данных демонстрирует способность ИИ вносить большой вклад в продовольственную безопасность. Использование моделей МО для разработки систем раннего оповещения для продовольственной безопасности является потенциальным способом решения проблем продовольственной безопасности. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) играют важную роль в трансформации цепочек поставок продуктов питания, оказывая значительное влияние на качество продукции. Эти технологии способствуют оптимизации процессов, улучшению прогнозирования спроса и минимизации

потерь, что в конечном итоге ведет к повышению качества продукции [31-32]. ИИ и МО позволяют анализировать большие объемы данных в реальном времени, что помогает точнее прогнозировать потребности и снижать риск избыточных запасов и дефицита. Это особенно важно для скоропортящихся продуктов, где управление запасами напрямую влияет на свежесть и качество продукции [31]. Такие технологии также могут использоваться для мониторинга условий хранения и транспортировки, что позволяет отслеживать ключевые параметры, такие как температура и влажность, предотвращая порчу товаров. Машинное обучение способствует улучшению контроля качества на производственных этапах. Системы МО могут автоматически выявлять дефекты продукции через анализ изображений и других данных, что упрощает процесс инспекции и повышает его точность. Это не только улучшает качество конечного продукта, но и снижает затраты на ручной контроль. С внедрением ИИ и МО в цепочку поставок повышается прозрачность и прослеживаемость продукции. Эти технологии позволяют отслеживать путь продукции от производителя до потребителя, что важно для обеспечения доверия и удовлетворения потребителей [32]. Например, в случаях органического или фермерского производства требуется подтверждение происхождения и качества продуктов [29]. Несмотря на значительные преимущества, внедрение ИИ и МО в цепочку поставок также требует учета ряда критических факторов, таких как технологическая готовность, безопасность и конфиденциальность данных, а также удовлетворение потребностей клиентов [33-34]. Важно, чтобы компании учитывали эти факторы для успешного внедрения и использования технологий. Следует отметить, что интеграция ИИ и МО в цепочку поставок продуктов питания способствует повышению эффективности, снижению затрат и улучшению качества продукции, что является ключевым фактором для формирования конкурентоспособности на современном рынке

2. НАССР

НАССР – это последовательный метод профилактического контроля пищевых продуктов. Он анализирует вероятность возникновения опасностей на каждом этапе технологической цепочки, тем самым заблаговременно измеряя, анализируя и предотвращая воздействие ряда опасностей на потребителя. Это также облегчает превентивный подход к обеспечению качества. Различные опасности включают физические, химические и биологические типы. НАССР обеспечивает безопасность пищевых продуктов для потребителей, производителей, розничных торговцев, фермеров, операторов пищевого бизнеса (ФВО) и т. д. Она включает в себя междисциплинарный и межуправленческий персонал, поскольку каждый участник цепочки играет важную роль в эффективном внедрении и управлении НАССР. Семь принципов НАССР были приняты во всем мире, а их детали были опубликованы САС (Продовольственная и сельскохозяйственная

организация Объединенных Наций, 2003b) и Национальным консультативным комитетом по микробиологическим критериям пищевых продуктов.

Система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) представляет собой систематический подход к управлению безопасностью пищевых продуктов, направленный на предотвращение возникновения опасностей на всех этапах производственной цепочки. Основная цель НАССР заключается в выявлении, анализе и предотвращении воздействия физических, химических и биологических опасностей, которые могут угрожать здоровью потребителей. Данный профилактический метод обеспечивает высокую степень защиты от потенциальных рисков, связанных с производством и потреблением пищевых продуктов.

Это требует координации и сотрудничества между различными участниками для соблюдения стандартов и процедур, направленных на поддержание безопасности продукции. Система НАССР основывается на семи принципах, которые были приняты и признаны на международном уровне. Эти принципы включают в себя идентификацию потенциальных опасностей, определение критических контрольных точек (ККТ), установление критических пределов для каждой ККТ, мониторинг ККТ, разработку корректирующих действий, ведение документации и проведение процедур верификации. Такой подход позволяет не только управлять рисками, но и создавать условия для постоянного улучшения качества управления безопасностью пищевых продуктов. Исследования показывают, что внедрение НАССР способствует повышению доверия потребителей и укреплению репутации производителей и поставщиков на рынке. Благодаря применению этой системы, компании могут более эффективно управлять качеством и безопасностью продукции, что является важным конкурентным преимуществом в пищевой индустрии [35]. Однако, несмотря на преимущества НАССР, реализация этой системы может встречать сложности. Например, исследование показало, что применение принципов НАССР в сертифицированных и несертифицированных предприятиях может различаться, и в некоторых случаях даже сертификация не гарантирует полное соблюдение стандартов [36]. Это подчеркивает необходимость более строгого контроля и оценки эффективности функционирования НАССР на практике. Кроме того, современные технологии, такие как ИИ и машинное обучение, начинают играть роль в улучшении процессов управления безопасностью пищевых продуктов, предоставляя новые инструменты для мониторинга и анализа рисков [37]. Эти технологии могут быть интегрированы в процессы НАССР для повышения точности и эффективности управления качеством, что способствует более оперативному выявлению и предотвращению потенциальных угроз. Таким образом, НАССР остается ключевым инструментом в обеспечении безопасности пищевых продуктов, но для его эффективного применения требуется комплексный подход, включающий как соблюдение традиционных принципов, так и внедрение современных технологий и методологий.

3. ISO 22000

ISO (Международная организация по стандартизации) является некоммерческой организацией, разрабатывающей международные стандарты, которые способствуют справедливой торговле и поддержке высоких стандартов качества и безопасности на глобальном уровне. Эти стандарты, такие как ISO 22000, обеспечивают структурированный и проверенный подход к управлению процессами во всех сферах бизнеса, включая сложные цепочки поставок продуктов питания. Цепочка поставок продуктов питания представляет собой сложную систему с многочисленными элементами и заинтересованными сторонами, где любое нарушение может привести к значительным рискам, в том числе угрозам безопасности пищевых продуктов. ISO 22000, являясь частью системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (FSMS), направлен на устранение слабых звеньев в цепочке поставок и обеспечение безопасности на всех этапах – от производства до розничной торговли. Стандарт применим ко всем типам организаций, вовлеченных в пищевую цепочку, включая производителей, переработчиков, логистические компании и предприятия розничной торговли.

ISO 22000 является международным стандартом, который устанавливает требования к системам менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) и охватывает всю цепочку поставок. Основная цель этого стандарта заключается в предоставлении организациям эффективных инструментов для предотвращения и контроля опасностей, связанных с безопасностью пищевых продуктов, что достигается с помощью тщательного планирования, упреждающих действий, мониторинга и проверки процессов. Этот стандарт основан на риск-ориентированном мышлении и цикле PDCA (Планируй-Делай-Проверяй-Действуй), что помогает организациям не только планировать и контролировать свои процессы, но и постоянно улучшать их, адаптируясь к изменениям. Исследования подтверждают, что ISO 22000 представляет собой гибридную систему ISO 9001 и НАССР, предоставляя международное решение для улучшения безопасности пищевых продуктов [38]. Внедрение ISO 22000 позволяет организациям обеспечивать безопасную поставку продуктов на всех этапах цепочки, создавая гармонизированную систему, которая поддерживает международную торговлю за счет обеспечения надежности и качества продуктов [39]. Внедрение ISO 22000 также связано с рядом преимуществ, таких как улучшение качества продукции и снижение уровня дефектов, что подтверждается примерами из различных отраслей [39]. Кроме того, исследования показывают, что ISO 22000 помогает повысить удовлетворенность клиентов и улучшить репутацию компаний за счет более эффективного контроля рисков [40]. Важным аспектом является интеграция ISO 22000 с другими системами менеджмента, такими как ISO 9001 и ISO 14001, что позволяет сократить дублирование процедур и повысить эффективность использования ресурсов [41]. Это также способствует более широкому внедрению стандарта в различных секторах, включая

пищевую промышленность. Таким образом, ISO 22000 играет ключевую роль в управлении безопасностью пищевых продуктов, предоставляя единые протоколы для глобального согласованного управления, улучшая системы менеджмента и удовлетворенность клиентов, что в конечном итоге способствует повышению уровня безопасности и качества пищевых продуктов [42].

4. GFSI - Global Food Safety Initiative (Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов)

В последние годы безопасность пищевых продуктов стала одной из ключевых тем обсуждения, поскольку потребители все чаще выражают обеспокоенность по поводу качества и безопасности продукции, особенно после всплеск, связанных с пищевой безопасностью. Это привело к снижению уровня доверия потребителей, что оказывает значительное влияние на производителей, розничных торговцев и других участников рынка. В ответ на это многие компании начали проводить аудиты своих поставщиков, чтобы гарантировать соблюдение стандартов качества и безопасности [43]. Однако множественные аудиты и разнообразие стандартов для различных продуктов создали значительные сложности и издержки для всех участников цепочки поставок. Это привело к созданию Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов (GFSI), целью которой является создание единой структуры для всей цепочки поставок продуктов питания. GFSI стремится гармонизировать системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) и создать стандарт для бенчмаркинга, что способствует прозрачности, снижению затрат и повышению безопасности пищевых продуктов [44]. Как отмечалось нами ранее, одним из важных аспектов повышения безопасности и качества продукции является внедрение технологий прослеживаемости, таких как блокчейн. Это позволяет улучшить прозрачность и надежность, уменьшить риски загрязнения и потерь продуктов, а также укрепить доверие потребителей. Такие технологии могут существенно улучшить управление цепочкой поставок, обеспечивая более эффективное отслеживание продуктов на всех этапах. Кроме того, интеграция стандартов, таких как ISO 22000, с другими системами менеджмента позволяет снизить дублирование процедур и повысить эффективность использования ресурсов, что также способствует улучшению безопасности и качества продукции. Это также позволяет компаниям адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и требованиям потребителей, что важно для поддержания конкурентоспособности на глобальном уровне [45-47]. Таким образом, GFSI и современные технологии прослеживаемости играют ключевую роль в повышении безопасности пищевых продуктов, создавая единую платформу для постоянного совершенствования систем управления безопасностью и укрепления доверия потребителей. Это поддерживает устойчивое развитие и конкурентоспособность компаний на мировом рынке.

5. Заключение

Пищевая промышленность сталкивается с рядом вызовов, включая изменяющиеся потребительские предпочтения, высокую конкуренцию, риски безопасности и необходимость соблюдения строгих стандартов. Эти факторы делают обеспечение целостности и качества пищевых продуктов сложной задачей. Тем не менее, современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), предлагают значительные возможности для преодоления этих вызовов, а также для улучшения качества и безопасности продукции. Во-первых, они могут использоваться для обнаружения мошенничества с пищевыми продуктами и контроля качества, что позволяет идентифицировать фальсифицированные, некачественные или небезопасные продукты раньше, чем они попадут к потребителю. Это особенно актуально в условиях глобализации, где цепочки поставок становятся все более сложными и трудными для отслеживания. Во-вторых, ИИ и МО способствуют улучшению прослеживаемости и прозрачности в цепочке поставок. Использование технологий, таких как блокчейн, позволяет обеспечить цифровую трассируемость и повысить доверие потребителей, гарантируя, что информация о происхождении продукта и его обработке объективна и достоверна. Кроме того, предиктивная аналитика и обработка больших данных позволяют оценивать риски и прогнозировать потенциальные опасности, что позволяет заранее принимать меры для минимизации этих рисков. Мониторинг в реальном времени, поддерживаемый сенсорными технологиями и IoT, обеспечивает постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки, что помогает поддерживать безопасность пищевых продуктов на всех этапах цепочки поставок. Тем не менее, внедрение ИИ и МО в пищевой промышленности связано с некоторыми проблемами. В частности, необходимо уделять внимание вопросам конфиденциальности и безопасности данных, чтобы защитить информацию в процессе производства. Управление качеством цепочки поставок в устойчивых продовольственных сетях требует внедрения комплексных методов, которые обеспечивают не только качество и безопасность продукции, но и учитывают экологические и социальные аспекты. По результатам проведенного научного обзора можно выделить следующие ключевые методы и аспекты:

1. Интегрированные системы управления: Использование стандартов ISO 22000 и ISO 9001 позволяет не только интегрировать системы управления качеством и безопасностью, но и создавать глобально гармонизированную систему, что способствует беспрепятственной международной торговле и обеспечивает надежность продукции. Интеграция различных систем управления (например, ISO 14001 для управления окружающей средой) позволяет снизить количество необходимых ресурсов и повысить эффективность.

2. Анализ опасностей и критические контрольные точки (НАССР): НАССР является ключевым в обеспечении безопасности пищевых продуктов, фокусируясь на предотвращении, а не на

выявлении проблем. Примеры успешного внедрения системы HACCP в комбинации с ISO 22000 показывают значительное улучшение безопасности и качества продукции.

3. Управление рисками: Применение риск-ориентированного подхода помогает организациям предвидеть потенциальные угрозы и разрабатывать стратегии для их минимизации. Это включает оценку всех рисков, включая экологические и социальные, и внедрение мер по их снижению.

4. Трассируемость и прозрачность: Внедрение технологий, таких как блокчейн, улучшает прослеживаемость и прозрачность в цепочке поставок. Это позволяет быстро реагировать на инциденты и укрепляет доверие потребителей. Технологии прослеживаемости также способствуют снижению рисков загрязнения и потерь продуктов.

5. Устойчивое снабжение: Выбор поставщиков, соблюдающих строгие экологические и социальные стандарты, способствует устойчивости всей цепочки поставок.

6. Цифровизация и использование технологий: Внедрение интернета вещей (IoT) и сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) улучшает управление качеством через более точный мониторинг и анализ данных в реальном времени. Эти технологии интегрируются в системы управления для повышения их эффективности и надежности.

7. Непрерывное улучшение и обучение: Постоянное обучение сотрудников и стремление к улучшению процессов помогают организациям адаптироваться к изменяющимся условиям, сохраняя ориентир на устойчивое развитие. Это особенно актуально для малых и средних предприятий агропродовольственного сектора.

Эти методы и практики, подкрепленные научными исследованиями, позволяют продовольственным сетям не только поддерживать высокие стандарты качества и безопасности, но и учитывать экологические и социальные аспекты, что способствует их устойчивому развитию и конкурентоспособности на глобальном рынке. Таким образом, оценка качества и безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок требует комплексного подхода и тесного взаимодействия всех участников цепочки. Важно внедрять современные технологии и методы контроля, чтобы гарантировать высокое качество и безопасность продуктов питания на всех этапах их производства и реализации.

Список литературы

1. Бурак Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // Ползуновский вестник. 2024. № 1. С. 99-119 <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
2. Xu Y., Li X., Zeng X., Cao J., & Jiang W. Application of blockchain technology in food safety control : current trends and future prospects //Critical reviews in food science and nutrition. 2022. V. 62. no 10. pp. 2800-2819 <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1858752>

3. Cao Z. et al. Food fraud: insights from investigating a near-fatal poisoning with global implications //medRxiv. 2023. pp. 2023 - 2029 <https://doi.org/10.1101/2023.09.27.23296221>

4. Xiao L., Sun W., Chang S., Lu C., Jiang R. Research on the Construction of a Blockchain-Based Industrial Product Full Life Cycle Information Traceability System // *Appl. Sci.* 2024. V. 14. p. 4569. <https://doi.org/10.3390/app14114569>

5. Tao Z., Chao J. The impact of a blockchain-based food traceability system on the online purchase intention of organic agricultural products //Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2024. V. 92. p. 103598. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2024.103598>

6. Gayialis S. P., Kechagias E. P., Papadopoulou G. A., & Masouras D. A review and classification framework of traceability approaches for identifying product supply chain counterfeiting //Sustainability. 2022. V. 14. no 11. p. 6666. <https://doi.org/10.3390/su14116666>

7. Zhang X., Li Y., Peng X., Zhao Z., Han J., Xu J. Information Traceability Model for the Grain and Oil Food Supply Chain Based on Trusted Identification and Trusted Blockchain // *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2022. V. 19. p. 6594 <https://doi.org/10.3390/ijerph19116594>

8. Tanwar S. et al. Blockchain adoption to secure the food industry: Opportunities and challenges // Sustainability. 2022. V. 14. no. 12. p. 7036 <https://doi.org/10.3390/su14127036>

9. Lei M., Xu L., Liu T., Liu S., & Sun C. Integration of privacy protection and blockchain-based food safety traceability: Potential and challenges // *Foods.* 2022. V. 11. no.15. p. 2262 <https://doi.org/10.3390/foods11152262>

10. Zarpelão B.B., Junior S.B., Badaró A.T., Barbin D.F. On the use of blockchain for agrifood traceability // *In Food Authentication Traceability; Academic Press: New Yor. NY. USA.* 2021. pp. 279–302 <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821104-5.00001-5>

11. Loke K. S., Ann O. C. Food traceability and prevention of location fraud using blockchain //2020 IEEE 8th R10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). IEEE, 2020. pp. 1-5 <https://doi.org/10.1109/R10-HTC49770.2020.9356999>

12. Hong E., Lee S. Y., Jeong J. Y., Park J. M., Kim B. H., Kwon K., & Chun, H. S. Modern analytical methods for the detection of food fraud and adulteration by food category // *Journal of the Science of Food and Agriculture.* 2017. V 97. pp. 3877-3896 <https://doi.org/10.1002/jsfa.8364>

13. Бурак Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий по обеспечению микробиологической безопасности пищевых продуктов // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2024. № 2-3(396). С. 6-13. <https://doi.org/10.26297/0579-3009.2024.2-3.1>

14. Keogh J.G., Rejeb A., Khan N., Dean K., Hand K. J. Optimizing global food supply chains: The case for blockchain and GSI standards // *Build. Future Food Saf. Technol.* 2020.V. 17. pp.171–204 <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818956-6.00017-8>

15. Paula Fraga-Lamas, Tiago M. Fernández-Caramés, António M. Rosado da Cruz, Sergio Ivan Lopes. An Overview of Blockchain for Industry 5.0: Towards Human-Centric, Sustainable and Resilient Applications // *IEEE Access*.2024. V.12. pp.116162-116201
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3435374>
16. George, W.; Al-Ansari, T. Roadmap for National Adoption of Blockchain Technology Towards Securing the Food System of Qatar // *Sustainability*. 2024. V.16.p. 2956.
<https://doi.org/10.3390/su16072956>
17. Zhang Z., Zhu H., Liang H. Blockchain-Based Cold Chain Traceability with NR-PBFT and IoV-IMS for Marine Fishery Vessels // *J. Mar. Sci. Eng.* 2024.V. 12. p. 1371. <https://doi.org/10.3390/jmse12081371>
18. Dong L., Jiang P., & Xu F. Impact of Traceability Technology Adoption in Food Supply Chain Networks // *Management Science*. 2023.V. 69. pp. 1518-1535. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4440>
19. Aday S., Aday M.S. Impacts of COVID-19 on Food Supply Chain // *Food Quality and Safety*. 2020. V.4.pp. 167-180
<https://doi.org/10.1093%2Ffqsafe%2Ffyaa024>
20. Yadav V. S., Singh A. R., Raut R. D., Mangla S. K., Luthra S., & Kumar A. Exploring the application of Industry 4.0 technologies in the agricultural food supply chain: A systematic literature review // *Computers & Industrial Engineering*. 2022. V. 169. p. 108304
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108304>
21. Stephan M., Wagner M., Ramkumar Gopal Kumar, Tobias Schoenherr. Supporting disaster relief operations through RFID: enabling visibility and coordination // *The International Journal of Logistics Management*. 2024. V.10. <https://doi.org/10.1108/ijlm-12-2022-0480>
22. Khatri Bhanupriya et al. Optimizing Supply Chain Management Indicators for Sustainable Supply Chain Integration and Customer Loyalty: Potential Role of Environmentally Responsible Practices // *Strategies for Environmentally Responsible Supply Chain and Production Management*, edited by Yanamandra Ramakrishna and Babita Srivastava. IGI Global. 2024. pp. 156-181. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0669-7.ch008>
23. Konurhan Z., Yücesan M., Gul M. Avalanche Risk Analysis by a Combined Geographic Information System and Bayesian Best-Worst Method // *Lecture Notes in Operations Research*. 2023. Springer. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40328-6_11
24. Yang Y., Wang Y., Cao J., & Chen J. Hear-Liquid: nonintrusive liquid fraud detection using commodity acoustic devices // *IEEE internet of things journal*. 2022. V. 9. no.15. pp. 13582-13597
<https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3144427>
25. Hao F., Guo Y., Zhang C. and Chon K.K.S.K.-S. Blockchain=better food? The adoption of blockchain technology in food supply chain. // *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 2024. Vol. 36 No. 10. pp. 3340-3360.
<https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2023-0752>
26. Azad S. M. A. K., & Srinivasan K.A computational scheme for data scheduling in industrial enterprise network using linear mixed model approach // *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*. 2023. V.37.pp. 572-588.
<https://doi.org/10.1080/0951192X.2023.2228269>
27. Chanchaichujit J., Balasubramanian S., Charmaine N. S. M., & Tan, A. W. K. A systematic literature review on the benefit-drivers of RFID implementation in supply chains and its impact on organizational competitive advantage // *Cogent Business & Management*. 2020.V. 7. p.1818408
<https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1818408>
28. Bhuvan Unhelkar, Sudhanshu Joshi, Manu Sharma, Shiv Prakash, Ashwin Krishna Mani & Mukesh Prasad. Enhancing supply chain performance using RFID technology and decision support systems in the industry 4.0—A systematic literature review // *International Journal of Information Management Data Insights*. 2022. V.2 p. 100084
<https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100084>
29. Abdallah, Rim Ben et al. Artificial Intelligence for Sustainable Food Systems . Fostering Cross-Industry Sustainability With Intelligent Technologies // *IGI Global*. 2024.pp. 457-477
<http://dx.doi.org/10.4018/979-8-3693-1638-2.ch028>
30. Mana A. A., Allouhi A., Hamrani A., Rahman S., el Jamaoui I., & Jayachandran K. Sustainable AI-based production agriculture: Exploring AI applications and implications in agricultural practices // *Smart Agricultural Technology*.2024. V. 7. Article 100416.
<https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100416>
31. Taneja A., Nair G., Joshi M., Sharma S., Sharma S., Jambrak A.R., Roselló-Soto E. et al. Artificial Intelligence: Implications for the Agri-Food Sector // *Agronomy*. 2023. V. 1. p. 1397
<https://doi.org/10.3390/agronomy13051397>
32. Loddo A., Di Ruberto C., Armano G., Manconi A. Detecting coagulation time in cheese making by means of computer vision and machine learning techniques // *Computers in Industry*. 2025. V. 164.p. 104173.
<https://doi.org/10.1016/j.compind.2024.104173>
33. Behera K., Babbar A., Vyshnavi R. G., Yankanchi S., Verma B., Patel T., & Jaiswal S. Intelligent technologies and their transformative role in modern agriculture: A comparative approach // *Environment Conservation Journal*. 2024.V. 25. pp. 870-880. <https://doi.org/10.36953/ECJ.26292764>
34. Ikram A., Mehmood H., Arshad M. T., Rasheed A., Noreen S., & Gnedeka K. T. Applications of artificial intelligence (AI) in managing food quality and ensuring global food security // *CyTA - Journal of Food*. 2024.V.22. no.1
<https://doi.org/10.1080/19476337.2024.2393287>
35. Awuchi C. G. HACCP, quality, and food safety management in food and agricultural systems // *Cogent Food & Agriculture*. 2023. V.9. no.1.
<https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2176280>
36. Trafialek J. and Kolanowski W. Implementation and functioning of HACCP principles in certified and non-certified food businesses: A preliminary study // *British Food Journal*. 2017. Vol. 119. No. 4.

pp. 710-728. <https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2016-0313>

37. Lin Y., Ma J., Wang Q., & Sun D. W. Applications of machine learning techniques for enhancing nondestructive food quality and safety detection // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2022.V. 63. pp. 1649–1669. <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2131725>

38. Felix Kwashie Madilo, Angela Parry-Hanson Kunadu, Kwaku Tano-Debrah, Challenges with food safety adoption: A review. // *Journal of Food Safety*. 2024.V.44. no.1 <https://doi.org/10.1111/jfs.13099>

39. Gregory G., Lermen F. H., & Echeveste M. E. S. Toward food safety-driven process design: a systematic review and research agenda // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2024. pp. 1–14. <https://doi.org/10.1080/10408398.2024.2400590>

40. Chen H., Liou B.K., Hsu K.C., Chen C.S., Chuang P. T. Implementation of food safety management systems that meets ISO 22000:2018 and HACCP: A case study of capsule biotechnology products of chaga mushroom // *J Food Sci*. 2021. V.86. pp.40-54. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15553>

41. Aslani R., Mazaheri Y., Jafari M., Sadighara P., Molaee-Aghaee E., Ozcakmak S., Reshadat Z. Implementation of hazard analysis and critical control point (HACCP) in yogurt production // *J Dairy Res*. 2024. V.91. pp.125-135 <https://doi.org/10.1017/s0022029924000232>

42. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 59-70. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>

43. Spada E., De Cianni R., Di Vita G., Mancuso T. Balancing Freshness and Sustainability: Charting a Course for Meat Industry Innovation and Consumer Acceptance // *Foods*. 2024.V 1.p.1092. <https://doi.org/10.3390/foods13071092>

44. Бурак Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // *Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»*, 2025. 236 с. ISBN 978-5-16-020036-1. <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>

45. Yu Z., Jung D., Park S., Hu Y., Huang K., Rasco B. A., Chen J. Smart traceability for food safety // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2020.V.62(4). pp. 905–916. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1830262>

46. Бурак Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // *Техника и технология пищевых производств*. 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357 <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>

47. Бурак, Л. Ч., Ермошина Т.В., Королева Л. П. Загрязнение почвенной среды микропластиком, факторы влияния и экологические риски // *Экология и промышленность России*. 2023. Т. 27, № 5. С. 58-63. <https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-5-58-63>

48. Gbashi S., Njobeh P.B. Enhancing Food Integrity through Artificial Intelligence and Machine Learning: A Comprehensive Review // *Appl. Sci*. 2024.V.1. p. 3421. <https://doi.org/10.3390/app14083421>